

МАХСУС МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ ТАФАККУРИ РИВОЖЛАНИШИДА ИЖТИМОЙ МУҲИТНИНГ АҲАМИЯТИ.

Ш. Т. Халикова

Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти доценти, Ўзбекистон

Кўриш қобилиятининг зарарланиши тафаккурнинг умумий ривожланишига тўсқинлик қила олмайди. Чунки, воқеликни сезгилар орқали тасаввур қилиш, ҳаракатланаётган жисмни тўлиқ акс эттириш кўзи ожиз бола тафаккурини нисбатан ривожлантиради. Кўзи ожиз боланинг тафаккури соғлом тенгдошиникидан деярли фарқ қилмайди. Тафаккур ҳукм, хулоса чиқариш ва тушунча шаклида намоён бўлар экан, махсус мактаб тарбияланувчилари ўзи яшаб турган муҳитга, жамиятга мослаша борадилар. Биз биламизки, тушунча нарса ва ҳодисаларнинг энг муҳим ва асосий хусусиятларининг акс эттирилиши демакдир. Тушунчалар одамнинг турмуш тажрибаси ва билимларини эгаллаш жараёнида таркиб топади, ривожланади. Махсус мактабга келган кўзи ожиз бола аввал фақатгина ўз уйида кўрган, билган воқеа-ҳодисалар ҳақида тушунчага эга бўлган бўлса, у энди таълим жараёнида билимларни эгаллай боради, атроф-муҳитдаги воқеликни теранроқ англай бошлайди ва унинг фикр юритиш фаолияти янада кенгаяди. Кўзи ожиз болаларда атрофдаги олам, ижтимоий муҳит ҳақида конкрет тушунча ҳосил қилиш учун тизимли равишда иш олиб борилиши зарур.

Мавҳум тушунча деганда нарса ва ҳодисаларнинг бевосита ўзи ҳақида эмас, балки шу нарса, ҳодисалардан, фикран ажратиб олинган бирор белги, хусусиятлар ҳақида фикр юритиш тушунилади. Айниқса, кичик мактаб ёшидаги кўриш нуқсонига эга болалар тафаккур жараёнида моддий олам қонуниятларини англай бошлайдилар. Бизни қуршаб турган оламдаги воқеа-ҳодисалари орасидаги ўзаро боғлиқлик, ижтимоий муҳитни англаш тафаккур жараёнида юзага келади. Биз олиб бораётган илмий тадқиқот жараёнида маълум бўлишича, кўриш қобилиятининг бузилиши борликдаги тушунчаларни таҳлил - тасниф қилишни қийинлаштиради, сабаб ва оқибат хусусидаги фикрлар сифатига таъсир этиши мумкин, лекин бу кўзи ожизлар тафаккури соғлом болаларникидан кескин фарқ қилмаслиги маълум бўлди.

Кичик мактаб ёшида ногирон ўқувчиларда аналитик-синтетик фаолият етарлича ривожланмагани, фикр юритиш усуллари эса тўлиқ эмаслиги учраб туради. Шунинг учун мавжуд бирор масала ва мисолни ечиш усули тушунтирилиб берилмаса, уларда қийинчиликлар юзага келиши, натижасида

мисол энг оддий усулда, таваккалига ечилади. Кўзи ожиз болаларда ҳаётӣ тажрибанинг ошиши туфайли мустақил фикрлаш, ақлнинг танқидийлиги тез ривожланади. Тафаккурнинг мустақиллиги кўзи ожиз бола учун катта аҳамиятга эга. Унда тафаккурнинг тўғри ривожланиши учун воқеа-ҳодисаларни, предметларни тўғри таърифлаш, таҳлил қилиш, таққослаш ва умумлаштиришга ўргатиб бориш керак. Тафаккур бошқа руҳий жараёнлар билан ҳамоҳанг ривожланади. Шунинг учун тафаккур ривожланиши билан бирга нутқ фаолияти ҳам ўсади. Бу эса кўзи ожиз болада ўз фикрини тўғри, аниқ ифодалаш малакасини таркиб топтиради. Ўз навбатида нутқ тузилишидаги такомиллашув натижасида болада сўз бойлиги ошади. Секин-аста табиат, жамият, одамлар ҳақида ўз нуқтаи назари, қараши шаклланади. Кўзи ожиз бола тафаккурининг сифатини: мазмундорлиги, чуқурлиги, кенглиги, самарадорлиги, тезлиги ташкил этади. Олимларнинг хулосаларига қараганда, кўзи ожизларда руҳий камчиликлар соғлом тенгдошларига нисбатан кўпроқ учрайди. Кичик ёшдаги болаларда руҳий камчиликлар деярли сезилмайди. Уларда учрайдиган тўхтовсиз йиғлаш, бош силкитишни, тепинишни кўпинча оддий эркалик, инжиқликка йўйишади. Вақт ўтиши билан касаллик ва руҳий ҳолатларнинг кўринишлари аниқроқ намоён бўла бошлайди: бола мактабга борганида машғулотларга бепарво, диққати тарқоқ, ўз қобилигига ўралганлик, нутқининг етарли ривожланмаганлиги аниқроқ кўрина бошлайди.

Кўзи ожиз бола фаолиятида ички сезилари билан бир қаторда тери сезиларининг аҳамияти бекиёс. Шунинг учун ҳам мия функциясининг бузилиши, руҳий камчиликлар унинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатади.

Кўзи ожизлар учун махсус Луи Брайль системасининг яратилиши ногиронлар ҳаётида катта ўзгаришлар ясади, чунки Брайлнинг шу тизими асосида ногиронлар дунёвий, диний маълумот олмоқдалар. Махсус мактаблар учун дарсликлар, бадиий адабиётлар, ҳаттоки Қуръони Каримнинг ва Ҳадиси Шарифнинг ҳам брайл шрифтидаги нашрлари мавжуд.

Кўзи ожиз болаларда идрок, тасаввур жараёнларини илмий ўрганиш шуни кўрсатадики, кўзи ожизлик ақлий фаолият ривожланишига ўз таъсирини сезиларли кўрсатмайди, лекин тасаввурлар сифатига салбий таъсир қилади.

Агар бола бош миясининг фаолиятида камчиликлар мавжуд бўлса, тафаккур жараёнида кескин нуқсонларни юзага келтиради. Кўзи ожиз бола билан узлуксиз равишда шуғулланиш натижасида кўникма ва малакаларни тўғри шакллантириш, руҳий жараёнлар сифатини такомиллаштириш таълим-тарбия жараёнида амалга оширилади ва ўз самарасини беради.

Боланинг ёши улғайиши, ҳаётий тажрибалари ошиши туфайли идрок фаолияти, мавҳум тушунчалар ҳосил бўлиш жараёни мураккаблаша боради. Тафаккур жараёнларининг барчаси унинг фикрлаш фаолиятида иштирок этади. У фақатгина муаммони ечиш билан чекланмасдан, балки, уни ечиш йўлларини қидиради, аниқлайди, назорат қилади ва ўзига ўзи баҳо беришга ўрганади. Атроф-муҳитдаги нарсалар ва ҳодисалар ҳақида кўзи ожиз бола тасаввурга эга бўлишида, фикр юритишида кўпроқ тактил сезгиларига суянади. Унда тўғри фикрлаш малакасини шакллантириш учун уни етарли билимлар билан қуроллантириш зарур. Аввало, кўзи ожиз болани атроф-муҳитда тўғри ҳаракатлана билишга, воқеа-ҳодисалар сабабини анализ ва синтез қилишга ўргатиш лозим. Ўз фикрини равон ифодалай олишга ўрганиш ногирон боланинг жамиятда ўз ўрнини топишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Кўзи ожизлик инсоннинг умумий биологик ривожланишига ўз таъсирини ўтказмайди, лекин руҳий жараёнларнинг юзага келишида, кечишида турли қийинчиликларни юзага келтиради. Юқорида келтирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда шуни таъкидлаш лозимки, ногирон болалар тафаккурини тўғри шаклланиши уларнинг ижтимоий муҳитда фаолият олиб боришларига замин яратади ва жамиятда ўз ўрнини эгаллашларида ёрдам беради.

References / Адабиётлар

1. Абидова Н. Махсус психология. "Баркамол авлод" Тошкент 2017.
2. Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация // Проблемы дефектологии. Сост. Т.М.Лифанова. М., 1995.
3. Ермаков В.П. Якунин Г.А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушением зрения. М., 2003.
4. Ермолович З.Г., Белянкова О.В. Особенности зрения частичнозрячих и слабовидящих учащихся и как охранять его в условиях образовательной интеграции // Особенности интегрированного обучения детей с нарушением зрения. Мн., 2004.
5. Ермолович З.Г. О психологических аспектах управления развитием учебно-познавательной деятельности младших школьников с нарушением зрения // Особенности интегрированного обучения детей с нарушением зрения. Мн., 2004.
6. Сорокин В.М. Специальная психология. СПб, 2003.